

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ИНТЕРНЕТ- АДДИКЦИИ

Максимова Людмила Александровна¹, Коробчак Екатерина Сергеевна²

¹кандидат педагогических наук, доцент; директор института психологии, Уральский государственный педагогический университет; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0017-5321>; Scopus ID: 38261746300; ReseacherID: ABB-3985-2020,

²студент института психологии направление подготовки «44.04.02 Психолого-педагогическое образование» Направленность: Веб-психология и психологическое консультирование в цифровой среде. Уральский государственный педагогический университет; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504280>

***Аннотация.** Исследование проведено на выборке студентов очных отделений вузов (60 человек в возрасте от 18 до 22 лет). По результатам исследования можно сделать вывод, что эмоциональный интеллект студентов, склонных к Интернет-зависимости, характеризуется более низким уровнем. Испытуемые имеют ограниченный словарь эмоций, испытывают трудности в осознании и понимании своих эмоций. Студенты, склонные к Интернет-зависимости, имеют недостаточные знания о роли эмоций в жизни человека. Проявление эмоциональной отзывчивости и гибкости также представляет для них сложность. Они не в меньшей степени, чем Интернет-независимые умеют влиять на эмоциональное состояние других людей или управлять своими собственными эмоциями, а также поведением.*

***Ключевые слова:** Идентификация эмоций. Управление эмоциями. Эмоциональная сфера личности.*

***Abstract.** The study was conducted on a sample of full-time university students (60 people aged 18 to 22 years). Based on the results of the study, it can be concluded that the emotional intelligence of students prone to Internet addiction is characterized by a lower level. The subjects have a limited vocabulary of emotions, experience difficulties in recognizing and understanding their emotions. Students prone to Internet addiction have insufficient knowledge about the role of emotions in human life. Manifestation of emotional responsiveness and flexibility is also difficult for them. They are no less able than Internet-independent people to influence the emotional state of other people or manage their own emotions, as well as behavior.*

***Keywords:** Identification of emotions. Emotion management. Emotional sphere of personality.*

Люди все больше и больше проводят время в цифровой среде, решая различные задачи, такие как поиск информации, поиск работы и установление социальных связей через бесконтактное общение. Однако это может привести к снижению навыков межличностного взаимодействия и эмоционального общения в реальной жизни.

Под эмоциональным интеллектом исследователями понимается единство когнитивных и эмоциональных умений индивида, связанных с социальными и

психологическими изменениями [1]. Индивид, имеющий хороший эмоциональный интеллект может идентифицировать свои и чужие эмоции, использовать их для достижения жизненных целей, находить причины эмоций и управлять ими [5]. В дальнейшем это приводит к эффективности в межличностном общении. Человек с высоким эмоциональным интеллектом довольно быстро достигает желаемого в сотрудничестве с другими людьми [2].

Интернет-аддикция – это нехимическая зависимость, основанная на желании регулярно расходовать свое время на сети интернет и нежеланием уходить из нее [4]. Исследователи отмечают, что сбалансированное использование Интернета и контроль времени, проведенного в киберпространстве, являются ключевыми моментами для поддержания психологического здоровья и гармоничных отношений с окружающими [3].

Цель исследования – выявить особенности эмоционального интеллекта у студентов с высоким риском интернет-аддикции.

Организация исследования.

Выборку исследования составили 60 студентов вуза. Студенческий возраст отличается высокой потребностью в информации, активной поисковой деятельностью и социализацией. Ограниченное время для общения и высокая потребность в общении компенсируются легким доступом и удобством интернет-среды. Частое использование интернета, простота получения любой информации и поиска собеседников, способных удовлетворить потребности, широкий выбор развлечений и возможностей онлайн-мира, а также особенности семейных взаимоотношений - основные факторы интернет-зависимости в студенческом возрасте. 30 испытуемых мужского пола и 30 испытуемых женского пола в возрастном диапазоне 18 - 22 лет. Диагностические методики: Тест на интернет-зависимость Кимберли Янг [6], «Эмоциональный интеллект» Н. Холл, Методика диагностики эмоционального интеллекта «МЭИ» (М.А. Манойлова). Тестирование проводилось в дистанционном формате с помощью Яндекс-форм.

Анализ и интерпретация результатов.

Результаты теста Кимберли Янг представлены показали, что 18% испытуемых не имеют склонности к Интернет-аддикции, 28% имеют предрасположенность к Интернет-аддикции, 14% студентов могут считаться интренет-аддиктивными. На следующем этапе выделим 2 исследовательские группы: Интернет-зависимые и Интернет-независимые.

По результатам анализа данных по методике Н. Холла видно, что в группе Интернет-независимых испытуемые имеют высокие результаты эмоционального интеллекта. Можно заметить, что достаточно низкий уровень имеет шкала «Эмпатия» (27,8), далее среднее значение показали такие шкалы как «Эмоциональная осведомленность» (16,7) и «Управление своими эмоциями» (16,7). По среднему показателю максимально высокий уровень показали шкалы «Управление эмоциями других» (88,8) и «Самомотивация» (61,1). На высоком уровне находятся показатели по шкалам «Эмоциональная осведомленность» (38,9), «Управление своими эмоциями» (38,9), «Самомотивация» (33,3). Это подтверждает, тот факт, что учащиеся в группе Интернет-независимых имеют достаточно высокий уровень эмоционального интеллекта. Те студенты, которые не имеют зависимости от Интернета, способны к состраданию, могут отлично понимать эмоциональное состояние другого человека, они хорошо себя умеют мотивировать.

В группе Интернет-зависимых самый низкий показатель по шкале «Эмпатия» (88,1), потом идет «Самомотивация» (80,9) и «Эмоциональная осведомленность» (80,9). Так как

учащиеся чаще проводят время за гаджетами, они у них снижается эмпатия. Средние показатели отмечены по шкалы «Управление своими эмоциями» (19,0 %), «Эмоциональная осведомленность» (16,7) и «Самотивация» (14,3). Всего 2,4% имеют средний показатель по шкалам «Управление своими эмоциями» и «Эмоциональная осведомленность». Эти данные говорят о том, что эмоциональный интеллект учащихся довольно низкий. 83,3% имеют низкий интегративный уровень развития эмоционального интеллекта. Это говорит о том, что словарь эмоций Интернет-зависимых испытуемых ограничен, и им сложно понимать и идентифицировать эмоции. Учащиеся сталкиваются с трудностями в управлении своими эмоциями и приспособлении к изменяющимся обстоятельствам, что может отрицательно сказываться на их взаимоотношениях и общении с окружающими. Также им сложно проявлять эмоциональную отзывчивость и гибкость. У учащихся понижен контроль над личными эмоциями, они не в силах следить за своими действиями. Студенты не умеют сопереживать другим и вообще понимать их эмоциональное состояние.

Анализ результатов исследования, по методике М.А. Манойловой, показал, испытуемые без Интернет-зависимости имеют достаточно низкий уровень по шкалам «Осознание своих чувств и эмоций» (5,6) и «Управление своими эмоциями» (5,6), среднее значение по шкалам «Осознание своих чувств и эмоций» (11,1) и «Осознание чувств и эмоций других людей» (16,7). В группе без Интернет-зависимости было заметно больше испытуемых, которые показали высокий уровень. По среднему показателю максимально высокий уровень показала шкала «Осознание чувств и эмоций других людей» (33,3) и «Управление чувствами и эмоциями других» (50), 66,7% имеют высокий уровень по шкале «Осознание своих чувств и эмоций», 77,7% по шкале «Управление своими эмоциями», 55,6% по шкале «Осознание чувств и эмоций других людей» (55,6). Это подтверждает, тот факт, что учащиеся в группе без Интернет-зависимости имеют более высокий уровень эмоционального интеллекта. Те студенты, которые не имеют зависимости от Интернета, хорошо понимают свое эмоциональное состояние и умеют им управлять. Также могут отлично понимать эмоциональное состояние другого человека, и управлять им.

С целью более детального анализа данных, мы также провели проверку на нормальность распределения переменных в группах. Для этого был применен критерий Шапиро-Уилка, который позволяет определить, насколько данные соответствуют нормальному распределению. Результаты этой проверки показали, что все переменные в группах соответствуют закону нормального распределения. Проведенное исследование с использованием коэффициента корреляции r Пирсона и программы JASP обнаружило статистически значимую связь между склонностью к Интернет-зависимости и эмоциональным интеллектом у респондентов, страдающих от данной зависимости. Отмечается, что данная связь имеет высокую степень значимости ($r=0,732$, $p<0,01$), что подчеркивает ее важность и актуальность.

Существует также статистически значимая взаимосвязь между высокой зависимостью от Интернета и способностью контролировать свои эмоции. В ходе исследования было выявлено, что коэффициент корреляции составляет $r=0,761$, а уровень значимости $p<0,01$, что указывает на сильную связь между этими двумя факторами.

Студенты, которые страдают от серьезной зависимости от интернета, часто испытывают трудности в достижении своих целей из-за недостаточного уровня самоконтроля. Вместо того чтобы сосредоточить свое внимание и время на достижении

успеха в учебе или карьере, они тратят их на бесконечный просмотр социальных сетей или игры. В результате зависимость от интернета становится препятствием на пути к достижению успеха.

Одна из причин, объясняющих связь между зависимостью от Интернета и недостатком самоконтроля, заключается в недостатке осознания и понимания своих эмоциональных состояний. Часто люди прибегают к Интернету в качестве способа избегания проблем и стресса. Вместо того чтобы активно решать проблемы, они проводят много времени в виртуальном мире, игнорируя свои эмоции и их причины. Это только усугубляет зависимость от Интернета и отдаляет от достижения поставленных целей.

Также было обнаружено, что существует значительная связь на высоком уровне между сильной зависимостью от Интернета и недостаточной самомотивацией (коэффициент корреляции $r=0,707$, $p<0,01$). Это указывает на то, что у людей, страдающих от зависимости от Интернета, часто отсутствует необходимая мотивация для достижения своих целей и выполнения повседневных задач.

Проблемы в общении с другими людьми и привести к социальной изоляции. Кроме того, студенты, которые сильно зависят от Интернета, часто неспособны адаптироваться к новым ситуациям и изменениям в окружающей среде. Они предпочитают оставаться в зоне комфорта, избегая неизвестности и риска. Это может снизить их способность к адаптации и привести к ограниченному развитию личности. факторы, затрудняющие развитие социальных навыков и взаимодействие с окружающими.

Наблюдательность в общении и позитивные установки к восприятию себя, других и жизни в целом, также играют важную роль в эмоциональном самоконтроле и достижении целей. Студенты, страдающие от зависимости от интернета, часто не уделяют должного внимания своему окружению и не замечают эмоциональных сигналов других людей. Это может вызывать трудности в межличностном общении и в формировании гармоничных отношений. Также было обнаружено, что существует значительная связь на высоком уровне между сильной зависимостью от Интернета и недостаточной самомотивацией (коэффициент корреляции $r=0,455$, $p<0,01$). Это указывает на то, что у людей, страдающих от зависимости от Интернета, часто отсутствует необходимая мотивация для достижения своих целей и выполнения повседневных задач.

Результаты исследования свидетельствуют о возникновении сложностей у индивидуумов в управлении своими эмоциями, что оказывает влияние на их поведение и может усиливать зависимость от Интернета. Когда мы чувствуем эмоциональное неудовлетворение или стресс, мы часто ищем утешение и отвлечение, причем Интернет становится удобным средством для этого. Однако, со временем такое поведение может привести к зависимости, поскольку люди начинают прибегать к Интернету в качестве основного способа справиться с эмоциональными трудностями.

Сильная Интернет-зависимость имеет негативное влияние на способность понимать эмоции и чувства других людей. Исследования показали, что между этими двумя факторами существует статистически значимая связь ($r=0,629$, $p<0,01$). Студенты, которые сильно зависят от Интернета, испытывают сложности в том, чтобы представить мир через глаза других людей, что говорит о недостаточно развитом механизме идентификации.

Также, можно отметить, что существует высокая степень статистической связи ($r=0,435$, $p<0,01$) между средней степенью зависимости от Интернета и осознанием эмоций

и чувств других людей. Это говорит о том, что студенты, которые сильно зависят от Интернета, испытывают трудности в понимании эмоций окружающих людей.

Отсутствие реального общения и взаимодействия с людьми в реальном мире может являться одной из причин такой зависимости. Вместо этого, многие студенты проводят большую часть времени в виртуальной среде, где общаются с другими людьми через социальные сети, мессенджеры и онлайн-игры. Это может привести к ограниченному опыту общения с реальными людьми и, в результате, к сложностям в понимании и распознавании эмоций.

Кроме того, зависимость от интернета может вызвать снижение внимания и способности концентрироваться. Студенты, которые постоянно проводят время в сети, могут стать менее чуткими к эмоциональным выражениям и тонкостям поведения других людей. В результате, возможны неверное толкование эмоций или полное непонимание их.

Развитие механизма распознавания эмоций является важным аспектом успешной адаптации в обществе и общения с другими людьми. Способность понимать и улавливать эмоции окружающих помогает нам устанавливать эмоциональные связи, выражать эмпатию и эффективно общаться. Слабый механизм распознавания эмоций, вызванный зависимостью от интернета, может привести к социальной изоляции и проблемам во взаимодействии с другими людьми.

Таблица 1. Оценка различий между группами по t-критерию Стьюдента

Переменная	Среднее значение независимых	Среднее значение зависимых	t-знач.	df	p-level
Управление своими эмоциями	5,363	0,8502	3,85799	58	0,000199
Самомотивация	4,5590	0,3386	3,94055	58	0,000455
Эмпатия	5,4214	2,4728	2,86583	58	0,004067
Управление эмоциями других	3,8059	2,0489	1,74560	58	0,084716
Интегральный показатель	4,6058	2,0556	2,25543	58	0,024048
Осознание своих чувств и эмоций	5,5626	6,3608	-219526	58	0,030418
Управление своими чувствами и эмоциями	5,6245	5,7577	-0,32512	58	0,744005
Осознание чувств и эмоций других	5,7833	6,3029	-128542	58	0,200513
Управление чувствами и эмоциями других	5,5264	5,6315	-0,26543	58	0,788543

Как видно из таблицы 1, в результате сравнения показателей по T-критерию Стьюдента выявлено существенное различие между эмоциональным интеллектом учащихся с Интернет-зависимостью и учащихся без Интернет-зависимости – испытуемые с интернет-зависимостью имеют значимо более низкие данные практически по всем параметрам эмоционального интеллекта. Это свидетельствует о том, что интернет-зависимость может связана со способностью студентов осознавать и контролировать свои

эмоции, а также на их социальные навыки. Отсутствие реального общения и ограниченное взаимодействие в виртуальном пространстве могут привести к недостаточному развитию этих важных аспектов эмоционального интеллекта. Однако, следует отметить, что низкий эмоциональный интеллект не является прямым результатом использования интернета. Важно понимать, что зависимость от интернета часто возникает как способ избежать реальных проблем и стресса. Поэтому, для решения этой проблемы, необходимо не только ограничить время, проводимое в сети, но и уделить внимание развитию эмоционального интеллекта у студентов.

Выводы

По результатам исследования, можно сделать вывод, что эмоциональный интеллект студентов, склонных к Интернет-зависимости, характеризуется более низким уровнем. Испытуемые страдают от ограниченного словаря эмоций и испытывают трудности в осознании и понимании своих эмоций. Проявление эмоциональной отзывчивости и гибкости также представляет для них сложность. Они не умеют влиять на эмоциональное состояние других людей или управлять своими собственными эмоциями, а также поведением.

Студенты, склонные к Интернет-зависимости, имеют недостаточные знания о роли эмоциональных качеств и психологических характеристик различных состояний личности. Они не проявляют интереса к самопознанию и их самооценка занижена. Часто они имеют неадекватное представление о том, как их видят другие люди. Конфликты и разногласия в их жизни часто происходят из-за низкого уровня рефлексии и сложностей в понимании мыслей, чувств и поведения другого человека. Они также неспособны понимать и принимать чужую точку зрения и не проявляют склонности к самонаблюдению.

Особенностями эмоционального интеллекта у учащихся с Интернет-аддикцией является то, что в общении и деятельности эти студенты полагаются на интуицию, но их опоры оказывается недостаточно. Они часто проявляют пассивность и ригидность в коммуникации и имеют трудности в решении проблемных ситуаций, связанных с межличностным взаимодействием. Недостаток самоконтроля и недостаточное осознание эмоционального состояния как у испытуемых, так и у других людей, снижают их способности к прогнозированию и влиянию на результаты в процессе общения и решении проблем.

Студенты, склонные к Интернет-зависимости, не умеют принимать решения, не ущемляя своих интересов или унижая других людей. Им не развито ощущение сопричастности к переживаниям других, что затрудняет их вход в чужой внутренний мир. Они трудно относятся к окружающим без предубеждений и беспристрастно. У таких студентов отсутствует гибкость в выстраивании отношений, и они не способны предвидеть результаты своей деятельности. Они испытывают трудности в восприятии эмоций других людей. Выявлено, что Интернет-зависимые учащиеся не умеют управлять эмоциями, что может приводить к росту агрессии.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: исследование феномена / И. Н. Андреева // Вопросы психологии. 2011. № 3. С. 78-86.

2. Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э. Эмоциональное лидерство: искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. М, Альпина Бизнес Букс, 2013. С. 22-23.
3. Егоров А.Ю., Кузнецова Н., Петрова Е. Особенности личности подростков с интернет-зависимостью // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2005. Т.5. № 2. С. 20-27
4. Менделевич В.Д. Зависимость как психологический и психопатологический феномен (проблемы диагностики и дифференциации) // Вестник клинической психологии. 2003. № 2. С. 153-158.
5. Мэйер Дж., П. Сэловей, Д. Карузо. Эмоциональный интеллект. М.: Институт психологии РАН, 2010. 146 с.
6. Янг К. Диагноз - Интернет-зависимость // Мир Интернет. 2000. №2. С.24-29